

GENDER SPECIFICS OF POLITICAL DISCOURSE**Sargsyan Inna Robertovna***Doctor of Pedagogical Sciences, Professor**Professor of the Department of Russian Language at the V.Y. Bryusov State University**Tumanyan str., 42, Yerevan, Republic of Armenia,**Professor of the Department of Russian Language and Professional Communication Russian-Armenian University (RAU)**123 Hovsep Emin St., Yerevan, Republic of Armenia***ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА****Саркисян Инна Робертовна***Доктор педагогических наук, профессор**Профессор кафедры русского языка ГУ им. В.Я. Брюсова**Ул. Туманяна 42, Ереван, Республика Армения**Профессор кафедры русского языка и профессиональной коммуникации**Российско-Армянского университета (РАУ)**Ул. Овсена Эмина 123, Ереван, Республика Армения***Abstract**

Political discourse is an activity aimed directly at the population. At the same time, the participation of women in the political sphere is a clear evidence of the democracy and openness of society. In comparison with the political discourse of male speakers, the speech behavior of female speakers, vocabulary and style of addresses have specific features. Therefore, we can safely talk about the presence of gender labeling in political discourse. The political sphere requires rigidity of actions that correspond to the forms of direct masculine behavior. It can be stated that for female politicians, the opportunity to use both forms of behavior - feminine and masculine – is a tangible advantage in political discourse.

Аннотация

Политический дискурс являет собой деятельность, обращенную непосредственно к населению. При этом участие женщин в политической сфере является ярким свидетельством демократичности и открытости общества. В сравнении с политическим дискурсом ораторов-мужчин, речевое поведение ораторов-женщин, лексика и стилистика обращений имеют специфические особенности. Поэтому можно смело говорить о наличии в политическом дискурсе гендерной маркированности. Политическая сфера требует жесткости действий, соотносящихся с формами непосредственно маскулинного поведения. Можно констатировать, что для женщин-политиков возможность использовать обе формы поведения – фемининную и маскулинную – являются ощутимым преимуществом в политическом дискурсе.

Keywords: political discourse, gender labeling, female speakers, male speakers, gender, modern genderology, masculine and feminine features of communication.

Ключевые слова: политический дискурс, гендерная маркированность, ораторы-женщины, ораторы-мужчины, современная гендерология, маскулинные и фемининные особенности коммуникации.

Одним из достижений прошлого столетия многие современные аналитики считают активное участие женщин в политической деятельности. Сегодня представляется очевидным: роль представительниц «слабого пола» в политике трудно переоценить, поскольку их участие в политической жизни цивилизованных стран заметно повлияло как на внешнеполитический курс стран, так и на их внутреннюю политику. Так, например, заметное внимание стало уделяться социальным вопросам. Культура многих стран благодаря женщинам-политикам стала «феминной»: более мягкой, сострадающей, поддерживающей слабых. Позитивное политическое влияние женщин можно наблюдать и в создании благоприятных условий для благополучия и комфортной жизни граждан. При этом женственность представительниц политической сферы ни коим образом не ограничивает их «мужские» лидерские качества.

Следует оговорить гендерную специфику женского политического дискурса. Об этом красноречиво свидетельствуют их многочисленные речи (М. Тетчер, Т. Мэй, А. Меркель, Х. Клинтон, М. Олбрайт и др.) Надо отметить, что гендерные особенности нередко представляются ощутимым преимуществом, а именно: располагают аудиторию к оратору, зачастую заставляют прилагать больше усилий для достижения целей, нежели их политические коллеги-мужчины.

Политический дискурс являет собой деятельность, обращенную непосредственно к населению. Именно поэтому этот вид дискурса знаком большинству. Причем, основным лейтмотивом в данной сфере коммуникации является заметное невооруженным глазом стремление завладеть и удержать власть. Исследователями отмечена очевидная закономерность: открытость и демократичность общества, как правило, оказывает существенное влияние на языковые инструменты, которые

используются в политическом дискурсе. При этом участие женщин в политической сфере является ярким свидетельством демократичности и открытости общества.

Современный политический дискурс – предмет профессионального интереса множества различных специалистов: лингвистов, политологов, журналистов, равно как и множества людей, не имеющих специальные знания в этой области. Политика всегда была интересна общественности любой страны, поскольку от ее содержания, как правило, напрямую зависит, по меньшей мере, качество жизни граждан. В то же время политика отнюдь не абстрактное явление, она является производной деятельностью многих профессионалов, их убеждений, созданного имиджа, а также грамотного умения убеждать и договариваться, ибо от всего этого зависит положительный или отрицательный политический вектор страны. Представляется закономерным, что речь политика – это его фактическое орудие труда, то есть то, посредством чего транслируются политические идеи как гражданам своей страны, так и мировому сообществу. Для нас особый интерес представляют вопросы гендерных особенностей политического дискурса.

Общеизвестно, что до самого недавнего времени политология относилась к категории так называемых «мужских наук». Таким образом, политологи ни коим образом не принимали во внимание гендерное разделение общества, ибо подавляющее большинство представителей политического мира были мужчинами. Однако уже в середине прошлого века в Европе и США стали проявлять особый интерес к персоналистским атрибутам предмета, одним из которых был гендер. Возникло четкое осознание того, что существующие гендерные различия недостаточно исследованы (или совершенно не исследованы) практически во всех сферах жизни общества.

С возникновением в современном языкознании огромного интереса к социальной природе языка, а именно – связи между языком и обществом, теория изучения дискурса стала вполне доступной непосредственно для рассмотрения гендерных характеристик языка [Камерон 2005]. Отметим, что гендерные исследования напрямую связаны с приписыванием субъекту соответствующих норм и атрибутов поведения на основании его пола.

До настоящего времени термин «гендер» является предметом споров и трактуется учеными по-разному. В каждой области, будь то феминистская теория языка, социология пола или гендерная психология, а также прочие области знания, понятие «гендер» имеет свой определенный смысл. В современной науке этот термин до сих пор не получил окончательной формулировки, соответственно, он не вошел в научный мейнстрим. Сегодня у термина «гендер» встречается множество определений, которые варьируются от научных до метафорических. Распространено мнение, что объяснение категории

гендера является частной исследовательской задачей [Здравомыслова, Темкина 2001].

Английский термин «gender» с его первоначальным значением «категория пола» перешел в другие области науки, такие как философия, социология, политика, история и др. Что касается лингвистической научной литературы, то там можно встретить ряд концепций гендера, что мы объясняем относительной «молодостью» гендерологии, а также очевидной сложностью данного явления. Оговорим, что практически любое определение рассматриваемого термина предполагает сочетание специфических социальных характеристик, в основе которых, естественно, находится биологический пол.

Однако в современной гендерологии следует непременно различать понятия «пол» и «гендер». Эти понятия дифференцируются по принципу однозначного исключения биологического детерминизма, который объясняет все социокультурные различия, непосредственно связанные с биологическим полом человека. Общепринято, что понятие «пол» – это набор соответствующих биологических аспектов индивида, которые определяются уже при рождении его анатомией, равно как вырабатываются его хромосомным набором, гормонами, а также их органичным взаимодействием. В то же время понятие «гендер» – это специфический социальный конструкт, который непосредственно связан с поведением индивида и его соответствующими атрибутами, к которым относятся духовные ценности, мораль, творческие способности и пр., часто обозначаемые как «женственность» и «мужественность».

Интересен подход к изучению пола и гендера доктора философских наук О.В. Рябова. Ученый рассматривает соотношение понятий «пол» и «гендер» как общее и особенное: «Пол состоит из биологического и социокультурного гендера, в котором, в свою очередь, следует выделить социальную и культурно-символическую составляющую. При этом «пол» и «гендер» соотносятся друг с другом не как род и вид, а как целое и часть целого» [Рябова 2008]

О феномене «гендер» начали говорить в 70-х годах прошлого столетия. Социолог Энн Окли в книге «Гендер, пол и общество» обращает внимание на то, что западная культура развивается вокруг общепринятой мысли о различии между биологическими полами людей. При этом считается, что различие более значимо, чем все то, что у них есть общего. В начале нового столетия Энн Окли вновь обращается к своей известной работе, написанной в 1972 г. Автор ставит задачу детально изучить как биологические, так и культурные и социальные значения, а также точки зрения о том, что значит быть мужчиной и женщиной в постоянно меняющемся современном обществе. Основной тезис книги касается «необходимости отделить наши телесные богатства от нашего культурного позиционирования». Э. Окли оговаривает понятия «пол» и «гендер». Исследователь предлагает четкую и ясную

терминологию этих понятий. Пол – это понятие, которое имеет дело с биологическими различиями между женщинами и мужчинами. Пол, с другой стороны, является культурным вопросом: он связан с социальным разделением на «мужественность» и «женственность» [Гендр, пол и общество 1985].

В 1968 году калифорнийский психолог Роберт Столлер в книге «Пол и гендер» представил концептуальный прорыв в различении основных элементов человеческого опыта. Р. Столлер ввел в научный обиход понятие «гендерная идентичность», отметив, что нет особой необходимости связывать существование женщины только с понятием «женственность», а мужчины – с понятием «мужественность» [Stoller 1992].

В российской научной литературе понятие «гендер» упоминается довольно часто. По мнению доктора филологических наук Л.В. Полубиченко, адаптация феномена «гендер» проходила с большими трудностями в связи с тем, что сочетаемость данного термина с другими понятиями была весьма ограничена, а словообразование практически отсутствовало [Полубиченко 2000]. Обычно гендер конкретизируется как бинарная система с четко определенными границами: девочка/девушка/женщина и мальчик/юноша/мужчина. Несмотря на это, обнаруживается огромное разнообразие в том, как индивиды осознают, переживают и выражают свою гендерную идентичность.

Большое число научных работ посвящается изучению маскулинных и фемининных особенностей коммуникации. В этом ракурсе женщинам часто приписывают мягкость и, соответственно, активное стремление избегать выражений жесткой силы, использование вежливых клише, избегание конкретики в оценках, ссылки на источники информации путем прямого цитирования вместо самостоятельного перефразирования, детализации. В целом, речь женщин отличается большей эмоциональностью и тактичностью, выразительностью, подчеркнутой грамматической правильностью, избеганием бранной речи.

Н.А. Синеокая утверждает, что женщины в политическом дискурсе довольно часто обращаются к собственным эмоциям и выбирают соответствующие части речи для их описания. Множество исследователей говорят о том, что политикам женского пола практически не свойственно стеснение при выражении своего эмоционального состояния и, соответственно, подбора определенных лексических единиц, отвечающих данной цели.

При анализе речевых конструктов на лексическом уровне выявляются определенные ключевые и наиболее типичные элементы, в частности, модальные слова, частицы, усилительные наречия, отрицания и парные союзы, личные местоимения, модальные глаголы [Синеокая 2017].

Аналитики констатируют большую насыщенность политического дискурса женщин различным лексическим инструментарием, который позволяет успешно подкрепить уверенность в озвучиваемых идеях и акцентировать особое внимание на определенной теме, а также заметным образом «оживляет» речь оратора усилительными, ограничительными и усилительно-вопросительными частицами. Для передачи личной точки зрения на представляемую ситуацию женщинами-политиками часто используются модальные слова с утвердительным значением, усилительные и оценочные модальные слова. Нередко используются и группы модальных слов, выражающих предположения, уточняющих, усиливающих или смягчающих высказывания.

Возможно, необходимость демонстрации четкой убежденности диктуется очевидной политической конкуренцией с политиками-мужчинами, равно как и естественной потребностью в уравнивании позиций и компенсации гендерных отличий. Эффективно способствует достижению названной цели использование сложных и правильных грамматических конструкций и оборотов речи, корректность в выражениях.

Как правило, женщины-политики часто прибегают в ораторской речи к метафорам, конструированию простого и весьма доступного для понимания образа.

Определенный интерес являет собой практика использования антропоморфных метафор, которая, по мнению ученых, дает реальную возможность женщинам-политикам успешно добиваться сразу нескольких целей: акцентировать внимание слушателей на информации за счет перенесения оценки и трактовки происходящих событий из области «человек — социум» в область «человек — человек», а также создать впечатление автономности и неполного контроля над предьявляемой ситуацией с явной целью снять с себя практически всю ответственность за последствия. В труде В.А. Каменевой и Л.И. Федяниной даны образцы частотных формулировок представительниц власти Германии, в которых за счет использования описываемого речевого инструмента создается нужный образ других стран [Каменева., Федянина 2020].

Проявление личной заинтересованности, эмпатии, понимания и поддержки также относится к специфическим фемининным речевым тактикам политического дискурса, который отличается частым использованием в речи антитезы, когда у граждан следует создать определенное представление о противоречивости ситуации, ее контрастности, убедить слушателей в собственной правоте и успешно развенчать доводы соперника.

Градация является популярным приемом, используемым в политическом дискурсе. Особенностью приема в политическом дискурсе женщин является выражение посредством данного инструмента заинтересованности, вовлеченности и передачи эмоций.

Ученые отмечают, что антитеза весьма характерна для речи политиков-мужчин, соответственно, использование данного риторического противопоставления женщинами-политиками направлено на подкрепление серьезности произнесенной фразы или затронутой темы [Бокова, Свицова, Мишутинская 2017].

В политическом дискурсе женщин часто используются также определенные стилистические приемы, например, синекдоха, эпитома, синтаксический параллелизм, риторические вопросы и т.д. Арсенал этих приемов весьма обширен. Специфика политического дискурса женщин четко выстраивается в соответствии с главной задачей – наибольшее эффективное эмоциональное воздействие на граждан. Таким образом, используемые речевые инструменты ни коим образом не могут противоречить ожиданиям аудитории. Наоборот, ожидается, что используемые стилистические приемы, как правило, должны вызывать эмоциональный отклик, понимание и принятие.

Взаимодействие с аудиторией (соратниками, оппонентами, избирателями и пр.) настоятельно требует от женщины-политика обладания, выдержки, толерантности и совершенствования коммуникативных навыков, благодаря которым оратор обретает собственный стиль и уникальность.

Представляется очевидным: в сравнении с политическим дискурсом ораторов-мужчин, речевое поведение ораторов-женщин, лексика и стилистика обращений имеют специфические особенности. Поэтому можно смело говорить о наличии в политическом дискурсе гендерной маркированности, при этом следует оговорить, что политическая сфера требует жесткости действий, соотносящихся с формами непосредственно маскулинного поведения. Таким образом, для женщин-политиков возможность использовать обе формы поведения – фемининную и маскулинную – являются ощутимым преимуществом в политическом дискурсе.

References

1. Cameron D. Theoretical discussions in feminist linguistics: issues of gender and gender [Text]: D. Cameron // Gender and language / Moscow State Linguistic University; Gender Research Laboratory. - Moscow: Languages of Slavic Culture, 2005 [Published in Russian].
2. Zdravomyslova E.A., Temkina A.A. Social construction of gender: a feminist theory [Text]: E.A. Zdravomyslova, A.A. Temkina // Introduction to gender studies. Ch: 1: Textbook / [edited by I.A. Zherebkina]. - Kharkiv: KHCIGI, 2001 [Published in Russian] /Ryabova T. B. Gender of power: gender stereotypes in modern Russian politics / T. B. Ryabova. Ivanovo: Ivan State University, 2008. 246 p. [Published in Russian] /Gender, gender and society. London: Temple Smith., London: Gower, 1985.
3. Stoller R.J. Presentations of Gender. – New Haven, 1992.
4. Polubichenko L.V. Male and female advertising language // Vestn. Moscow time. Uni. Ser. 19. Linguistics and Intercultural Communication, Moscow, 2000, No. 2, pp. 46-51 [Published in Russian].
5. Sineokaya N. A. Lexical markers of femininity in political discourse (on the example of interviews with women politicians in Germany) // Political Linguistics. 2017. No.6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/leksicheskie-markery-femininnosti-v-politicheskom-diskurse-na-primere-intervyu-zhenschin-politikov-germanii> (date of reference: 25/02/2025) [Published in Russian].
6. Kameneva V.A., Fedyanina L.I. Anthropomorphic metaphor in the professional discourse of women politicians of Germany. <https://journals.csu.ru/index.php/BulletinCSU/article/view/1080/MlaCitationPlugin> [Published in Russian].
7. Bokova R.E., Svitsova A.A. Mishutinskaya, E.A. Gender specificity of speeches of a female politician // Concept. 2017. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gendernaya-spetsifika-rechey-zhenschiny-politika> (date of request: 28/02/2025) [Published in Russian].